

KREATIV IQTISODIYOT -RAQAMLI DAVRDA YANGI IMKONIYATLAR

Sharipov Qudratbek Quraltayevich
Urganch davlat universiteti iqtisodiyot
yoʻnalishi 2-kurs magistranti
sharipovqudrat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi iqtisodiy oʻsish va mahalliy rivojlanishning harakatlantiruvchi omillari sifatida ijodiy va madaniy sohalar va kreativ iqtisodiyotning aniq tasvirini yaratishdir. Shu maqsadda maqola ijodiy va madaniy sohalar kontseptsiyalarini aks ettirgan holda, kreativ iqtisodiyotlarning ahamiyati haqidagi soʻnggi maʼlumotlarni tahlil qiladi. Matnda bir tomondan kreativ iqtisodiyot va mahalliy rivojlanish oʻrtasidagi bogʻliqliklarga, ikkinchi tomondan hududiy kapital va ijtimoiy kapital tushunchalariga eʼtibor qaratilgan. Yakunida, ish davom etayotgan tadqiqot natijalarini, yuqorida aytib oʻtilgan masalalar boʻyicha soʻnggi adabiyotlar haqida, baʼzi muhim ishlar haqida qisqacha maʼlumotni taqdim etishga qaratilgan.

Kalit soʻzlar: Kreativ iqtisodiyot, toʻq sariq iqtisodiyot, madaniy iqtisodiyot, innovatsion iqtisodiyot, kreativ soha, ijodkorlik iqtisodiyoti, madaniyat va ijodiy sohalar iqtisodiyoti

Abstrac: The purpose of this article is to create a clear picture of the creative and cultural industries and the creative economy as drivers of economic growth and local development. To this end, the article analyzes the latest information on the importance of creative economies, reflecting the concepts of creative and cultural industries. The text focuses on the connections between the creative economy and local development on the one hand, and the concepts of regional capital and social capital on the other. Finally, the paper aims to present the results of ongoing research, the recent literature on the above-mentioned issues, and a summary of some important works.

Key words: Creative economy, cultural economy, innovative economy, creative industry, economy of creativity, economy of culture and creative industries

Аннотация: Цель данной статьи — создать четкое представление о творческих и культурных индустриях и креативной экономике как движущих силах экономического роста и местного развития. С этой целью в статье анализируется новейшая информация о значении креативной экономики, отражающая концепции креативных и культурных индустрий. В тексте основное внимание уделяется связям между креативной экономикой и местным развитием, с одной стороны, и концепциями регионального капитала и

социального капитала - с другой. Наконец, цель статьи – представить результаты текущих исследований, новейшую литературу по вышеупомянутым вопросам, а также краткое изложение некоторых важных работ.

Ключевые слова: Креативная экономика, культурная экономика, инновационная экономика, креативная индустрия, экономика творчества, экономика культуры и креативные индустрии.

KIRISH. So‘nggi o‘n yillikda "kreativ iqtisodiyot" atamasi butun dunyoda tobora ko‘proq qiziqish uyg‘otmoqda, chunki bu iqtisodiyot, jamiyatda yuz bergan tez o‘zgarishlarga moslashish usulidir. Bundan tashqari, milliy iqtisodiyotning o‘sishi va barqarorligini ta‘minlashda ijodkorlik, bilim va texnologiyalarni samarali o‘rganishni rag‘batlantirish orqali muhim rol o‘ynaydi.

Ijodiy iqtisodiyot - bu sanoatda muhim o‘rin tutadigan iqtisodiy rivojlanish va innovatsiyalar paradigmasi; qiymat yaratish, mahsulot yoki xizmatlarga aylantirilgan ijodiy g‘oyalar majmuidir. Ushbu ijodiy tarmoqlar iqtisodiy o‘shish, bandlik va xalqaro savdo uchun juda muhimdir. Ular moddiy va nomoddiy bo‘lishi mumkin bo‘lgan intellektual yoki badiiy mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va yetkazib berish kabi keng ko‘lamli harakatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu sohalar san‘at (rasm, musiqa, sahna asarlari) va audiovizual (kino, televideniya, video o‘yinlar)dan reklama, fotografiya, arxitektura, dizaynerlik modasi, tadqiqot va ishlanmalar, dasturiy ta‘minot va elektron nashriyotgacha bo‘lgan turli xil iqtisodiy faoliyatni o‘z ichiga oladi. Shunday qilib, ijodiy iqtisodiyot san‘at, madaniyat va boshqa fanlarda professional tajribani mustahkamlash va ijtimoiy sohalarni rag‘batlantirishga yordam beradi. Shu sabablarga ko‘ra, ijodiy iqtisodiyot jamiyatda iqtisodiy va ijtimoiy hayot bilan bog‘liq o‘zgarishlarni yaratishda ko‘p qirrali bo‘lib, ilmiy va ishbilarmon dunyo aholisining e‘tiborini tortadi. Bundan tashqari, bu ko‘p qirralilik turli xil yondashuvlar bilan nazariy, empirik va amaliy qo‘llash asoslariga ega bo‘lgan ko‘plab akademik adabiyotlarni rivojlantirishga imkon beradi.

Ijodiy va madaniy sohalar butun dunyo bo‘ylab shaharlarni tubdan o‘zgartiradi. Musiqa, san‘at, film, reklama, dizayn, nashriyot, o‘yin va dasturlar va shu kabi tarmoqlar jahon yalpi ichki mahsulotining 3,1 foizini tashkil qilishi va bu deyarli 4,3 trillion AQSh dollariga yaqin daromad olib kelishi hozirda UNESCO tomonidan taxmin qilinmoqda. COVID-19 pandemiyasidan oldin ijodiy sanoat eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri edi. Global iqtisodiy inqirozlarga qaramay, u xalqaro miqyosda tobora ko‘proq e‘tirof etilmoqda va kelgusidagi iqtisodiy o‘shishga muhim hissa qo‘shadi. Masalan, madaniyat va ijod sohalari barcha bandlikning 6,2 foizini tashkil qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Kreativ iqtisodiyot haqida bir qator olimlar va tadqiqotchilar o'z asarlarida ma'lumotlar berib o'tgan, jumladan **angliyalik iqtisodchi John Howkins** kreativ iqtisodiyot asoschilaridan biri hisoblanadi. U 2001-yilda nashr etilgan "The creative economy: How people make money from ideas" kitobida kreativ iqtisodiyot haqida keng fikr yuritgan. Kitobda u kreativ iqtisodiyotni intellektual mulk va ijodiy faoliyat bilan bog'liq iqtisodiy soha sifatida ta'riflagan.

Amerikalik olim Richard Florida o'zining "The rise of the creative class" [2] asarida ijodiy sinfnings iqtisodiyotdagi ahamiyatini ta'kidlab, kreativ sohalarning iqtisodiy rivojlanishda qanchalik muhim ekanligini ko'rsatib bergan. U ijodiy sinfni quyidagi guruhlarga ajratgan:

- Super-ijodiy yadro: olimlar, muhandislar, san'atkorlar, yozuvchilar va tadbirkorlar kabi ijodiy g'oyalar yaratadigan odamlar.
- Ijodiy professional guruhlar: texnologiya, moliya, huquq va sog'liqni saqlash kabi sohalarda ishlaydigan mutaxassislar.

R.Floridaning fikricha, bu guruhlar o'zining innovatsion qobiliyati bilan iqtisodiyotni rivojlantiradi va global raqobatda ustunlikni ta'minlaydi.

Avstraliyalik iqtisodchi Devid Trosbi ijodiy sohalarni tahlil qilishda yetakchi mutaxassislardan biri. Uning "Economics and Culture" asarida kreativ iqtisodiyotning madaniyat bilan bog'liqligi va iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni ko'rib chiqilgan.

Angliyalik olim Charles Landry kreativ iqtisodiyot va ijodiy shaharlarni rivojlantirish bo'yicha yetakchi tadqiqotchilardan biri hisoblanadi. Landry o'zining mashhur asari "The creative city: A toolkit for urban innovators" kitobida shaharlarni iqtisodiy, ijodiy va madaniy jihatdan rivojlantirishda ijodning o'rmini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, ijodiy shaharlar iqtisodiy rivojlanishning markazida turadi va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali o'z resurslarni samarali ishlatadi. Shuningdek, Landry, ijodiy kapitalni shaharlarning eng muhim boyligi deb hisoblaydi. [3] Ijodiy kapitalni jalb qilish va rivojlantirish uchun quyidagi omillar muhim:

- Qulay muhit (ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlar)
- Tolerantlik (turli madaniyat va guruhlarini qabul qilish)
- Innovatsiyalarga ochiqlik va yangiliklarga moslashuvchanlik.

Yuqoridagi olimlarning "kreativ iqtisodiyot" va "kreativ industriya" tushunchalariga berilgan ta'riflarning umumiy jihatlari sifatida insonning ijodkorligi, innovatsiya, inson kapitali, mahorat, iste'dodga asoslangan va intellektual mulkni ishlab chiqarish hamda ekspluatatsiya qilish asosida qo'shimcha qiymat yaratish, ish o'rinlarini yaratish asosida mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishning yangi yo'nalishlari bayon etilgan.

TADQIQOT METODIKASI

Mazkur maqolada kreativ iqtisodiyot tushunchasiga nazariy jihatdan tahlil qilinib, xorijiy olimlar va tadqiqotchilarning kreativ iqtisodiyot va kreativ industriya ta'riflari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot obyektining asosiy xossalari modellashtirish usuida bayon qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

1990-yillarning o'rtalarida san'at va madaniyatning ahamiyatini hisobga olgan holda, Buyuk Britaniya hukumati Madaniyat, ommaviy axborot vositalari va sport departamenti (DCMS) orqali iqtisodiyotning daromad olish potentsialiga ega bo'lgan tarmoqlarini tavsiflash uchun "ijodiy industriya" atamasidan foydalandi. Intellektual mulkni rivojlantirish va ekspluatatsiya qilish orqali yangi ish o'rinlari yaratildi. Keyinchalik, ijodiy iqtisodiyot atamasi Jon Xoukinsning nashrida paydo bo'lib, u ijodkorlikni iqtisodiy o'sish mexanizmi sifatida ta'kidlaydi. Keyinchalik, 2005-yilda bu atama Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va Taraqqiyot Konferentsiyasi (UNCTAD) va Britaniya Kengashi hujjatlarida tarqala boshladi. Keyinchalik, 2008-yilda, UNCTAD hisobotiga ko'ra, kreativ iqtisodiyotni madaniy xilma-xillik va inson rivojlanishini rag'batlantirish bilan birga pul, ish o'rinlari va eksport daromadlarini yaratish potentsialiga ega bo'lgan intellektual kapitalni yaratish va aylantirish qobiliyatiga ega rivojlanayotgan iqtisodiyot deya baholandi. [4]

Ko'pchilik tomonidan "to'q sariq" iqtisodiyot va kreativ iqtisodiyot bir xil tarmoq turi sifatida baholanib kelsa-da, ular orasida farqlar mavjud. To'q sariq iqtisodiyot tushunchasi asosan ijodkorlik va madaniyat sohalarini iqtisodiy faoliyat markaziga qo'yadi. Bu iqtisodiyot turi san'at, madaniy meros, dizayn, film, musiqa, moda va adabiyot kabi ijodiy sohalarni qamrab oladi. [5] Uning asosiy xususiyati bu sohalarning madaniy qiymatga ega bo'lishi va ijodiy jarayonlardan daromad olishga asoslanganidir. Bunga quyidagilar misol bo'ladi:

- Kinofilmlar yaratish va sotishdan tushgan daromadlar
- Mahalliy hunarmandchilik buyumlarini eksport qilish
- Madaniy tadbirlar va festivallarni tashkil etish

Kreativ iqtisodiyot esa kengroq tushunchadir va ijodkorlikning iqtisodiy salohiyatidan foydalanadigan barcha sohalarni o'z ichiga oladi. U nafaqat madaniy yoki san'at sohalarini, balki texnologiya, innovatsiya, marketing va hatto muhandislik sohalaridagi ijodiy yondashuvlarni ham qamrab oladi. Masalan:

- Texnologik startaplar;
- Mobil ilovalarni yaratish;
- Marketing va reklama agentliklari faoliyati;
- Video o'yinlar ishlab chiqarish.

Shunday qilib, to‘q sariq iqtisodiyot kreativ iqtisodiyotning bir qismi sifatida qaraladi. To‘q sariq iqtisodiyot madaniy san’atga asoslangan, kreativ iqtisodiyot esa innovatsiyalar va texnologiyalarni ham qamrab oladi.

XULOSA

Kreativ iqtisodiyot – bu ijodkorlik, madaniy boyliklar, bilim va texnologiyaga asoslangan iqtisodiy faoliyat turidir. U asosan intellektual mulk va ijodkorlik mahsulotlarini yaratish, ishlab chiqarish va sotish orqali iqtisodiy o‘shishga erishishni maqsad qiladi. Bu iqtisodiyotning rivojlanishida san’at, dizayn, kino, moda, axborot texnologiyalari, media va turizm kabi sohalar muhim o‘rin tutadi.

Kreativ iqtisodiyotning asosiy jihatlari:

1. Intellektual kapitalga asoslanish: Asosiy resurs insonning ijodiy va intellektual salohiyati hisoblanadi.
2. Innovatsiya va texnologiya: Yangi mahsulot va xizmatlar yaratilishini rag‘batlantirish.
3. Madaniy meros va turli xil ijodiy faoliyatlarni qo‘llab-quvvatlash: Bu jamiyatning o‘ziga xosligi va jozibadorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, kreativ iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiyotning muhim qismi bo‘lib, u nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy rivojlanish uchun ham katta ahamiyatga ega. Bu yo‘nalishda muvaffaqiyatga erishish uchun ijodkorlikni qo‘llab-quvvatlash, bilim almashinuvi va innovatsiyalarni rag‘batlantirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 03.10.2024 yildagi O‘RQ-970-son
2. The Rise of the Creative Class. Author, Richard Florida. Edition, illustrated. Publisher, Basic Books, 2019.
3. The Creative City A Toolkit for Urban Innovators. By Charles Landry Copyright 2008.
4. UNESCO (2022) Reshaping policies for creativity: addressing culture as a global public good - UNESCO Digital Library. Accessed 01.04.22
5. Recommendations for the Development of the Creative Industries in Uzbekistan, British council , May 2022.